

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA
TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish

Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li,

TDTU katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada ikki yarusli diskli plugning konstruksiyasi ishlab chiqilib, ikki yarusli diskli plug bilan tuproqqa ag'darib ishlov berishda tuproq palaxsasining ag'darilish ish jarayonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В статье разработана конструкция двухъярусного дискового плуга и приведены сведения о рабочих процессах опрокидывания грунтовой плиты при вспашке почвы двухъярусным дисковым плугом.

Abstract. The paper develops the design of a double-deck disc plough and provides information on the working processes of tilting of the ground plate when ploughing soil with a double-deck disc plough.

Kalit so'zlar: Diskli plug, disk, ikki yarusli diskli plug.

Ключевые слова. Дисковый плуг, диск, двухъярусного дискового плуга.

Keywords. Disk plow, disk, two-tier disk plow.

Kirish. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligida energiya-resurstejankor texnologiyalar va texnika vositalari keng joriy etilishi munosabati bilan butun jahonda diskli, ya'ni ish organlari sferik disk ko'rinishida bo'lgan pluglarni ishlab chiqarish va qo'llashga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Yana shuni ta'kidlash lozimki disklarning tuproqni maydalash va uvalash darajasi yuqori bo'lganligi sababli diskli pluglar qo'llanilganda tuproq ekishga sifatli tayyorlanishiga erishilinadi.

Ikki yaruslab diskli pluglar bilan shudgorlash uchun ramaga qamrov kengliklari $b_1=20$ sm, $b_2=30$ sm bo'lgan ustki 1 va pastki 2 diskli korpuslar bir-biriga nisbatan 450-500 mm bo'ylama masofada ketma-ket o'rnatiladi. Tuproqni ikki yaruslab ag'darib ishlov berish uchun ikki yarusli pluglar bilan amalga oshiriladi. Ikki yarusli diskli pluglar asosiy (pastki) va ularning oldidan o'rnatilgan yuqorigi korpuslarga ega bo'ladi. Yuqorigi korpusning qamrash kengligi pastki korpusning qamrash kengligi $3/2$ bo'lib, ular pastki korpusga nisbatan bo'ylama masofada bir chiziq bo'ylab joylashtirilishi mumkin.

Traktorlarga agregatlanib ma'lum bir V tezlik bilan ilgarilanma harakatlanib, yuqorigi diskli korpus chuqurligi $a_y=15$ sm, kengligi $b_1=20$ sm bo'lgan A tuproq palaxsasini A^l holatgacha to'ntarib maydalab ag'daradi. Uning orqasida kelayotgan pastki diskli korpus chuqurligi $a_p=20$ sm, kengligi $b_2=30$ sm bo'lgan B tuproq

palaxsasini ag'darib, $B^1 A^1$ holatini egallaydi va tuproq palaxsasining ustiga maydalab ag'darib tashlaydi. Ikki yarusli diskli plugning ish jarayoni 2-rasmda keltirilgan.

1 – yuqorigi diskli korpus; 2 – pastki asosiy diskli korpus; A, B – ustki, pastki yarus palaxsalari.

1- rasm. Ikki yarusli diskli plugning shudgorlash sxemasi.

Xulosa. Diskli korpus ta'sirida tuproq palaxsasi to'liqroq ag'darilishi uchun asosiy diskli korpus qamrov kengligi b shudgorlash chuqurligi a ga nisbatan kamida 1,3 barobar katta bo'lishi ($b/a > 1,3$) kerakligini hisobga olsak. Ikki yarusli diskli puluglar bilan shudgorlashda esa $b_1/a_y = 1,3$ ustki korpusga; pastki korpus uchun $b_2/a_p = 1,5$, ya'ni 1,3 dan ko'p bo'lishi palaxsalarning o'ta sifatli ag'darilishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ishmuradov Sh.U., Hamroyev R.K. Ikki yarusli diskli plug ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning natijalari // "Agro ILM" jurnali. – Toshkent, 2023. – №3 (96). – Maxsus son. – B. 62-62.
2. Ishmuradov Sh.U., Hamroyev R.K. Mavjud yarusli pluglar tahlili va ikki yarusli diskli plug ish jarayoni sxemasini ishlab chiqish // "Farg'ona politexnika instituti ilmiy-texnika" jurnali. – Farg'ona, 2022. – №5 (26). – B. 186-190.

Muhammad alixon (xon) devonining bir nusxasi xususida	
Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	135
Muhammad Fuzuliy va Muhammad Alixon	
Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	143
Voleybolda muvaffaqiyatga erishishda o'yinchilar o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sirning o'rni	
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	151
Voleybol o'yinlarida taktik strategiyalarning ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish	
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	157
Mushaklar kuchini rivojlantirish	
Raximov Farxod Maxmudovich.....	163
Futbol o'yini taktikasi	
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li.....	168
Gandbolda to'pni ilish va uzatish texnikasiga o'rgatish	
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	176
Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish	
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	182
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari	
Latipova Nigoraxon Isakovna.....	188
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	
M.M.O'lmasov.....	194
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari	
M.M.O'lmasov.....	197
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari	
Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich.....	200
Matn va diskurs munosabati	
Sultanova Zarifa O'ktamovna.....	206
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna, Mirzabekova Zebiniso... ..	212
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li.....	216